

STEAM YONDASHUVI ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA 4K KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHGA DOIR XORIJIY TAJRIBALAR

M.X.Tashibekova

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296180>

Jahonda ta‘lim sohasini rivojlantirish masalasi dolzarb vazifalar sifatida e‘tirof etilmoqda. Ta‘lim har bir davlatning ma‘naviy-madaniy hayoti va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilab beruvchi asos hisoblanadi. Ta‘lim paradigmasida har bir o‘quvchining individual rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olib, zamonaviy o‘qitish tizimida STEAM – ta‘lim texnologiyasi asosida o‘quvchilarda fanlarga oid kompetensiyalarini shakllantirish, ularda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik, muloqotchanlik (muloqotga tezda kirisha olish) kabi xususiyatlarni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida kompleks yondashuv asosida boshlang‘ich ta‘limdan boshlab o‘quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishning metodik asoslarini takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, bugungi kun ta‘limining mazmunini takomillashtirish, uni ilg‘or g‘oyalar, xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta‘lim olish imkoniyatlarini yaratish maqsadida “kichik yoshdan boshlab o‘quvchilarda o‘qishga sog‘lom, kuchli va ta‘sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o‘qishini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish”¹ masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilgan.

STEAM – ta‘lim texnologiyasi muayyan muammo yoki hodisani o‘rganishga kompleks yondashuv asosida o‘quvchilarda bir nechta xususiyatlarni shakllantirishga qaratilgan o‘qitishning yangicha yondashuvidir. Quyida mazkur ta‘lim texnologiyasini xorijiy davlatlarining ta‘lim bosqichlaridagi tadbiriqiga doir ba‘zi tahlillarni keltirib o‘tamiz.

AQSh, Yaponiya, Xitoy, Singapur, Finlandiya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Koreya, Tayvan, kabi ko‘plab rivojlangan davlatlarda STEAM – ta‘lim texnologiyasi maktabgacha ta‘lim muassasidan boshlab maktablarning 12-sinflarigacha foydalanish masalasi davlat ta‘lim dasturlariga kiritilgan. Frantsiya, Yaponiya va Janubiy Afrika davlatlarida umumiy o‘rta ta‘lim maktablari va maktabdan tashqari kasb-hunar ta‘limini (yozgi dam olish sihatgohlari, darsdan tashqari tadbirlar, tanlovlarda va boshqalar) STEM dasturlari asosida rivojlantirmoqdalar².

AQSh hukumatining rasmiy veb-saytida Prezident ma‘muriyati-ning Fan va texnologiyalar siyosati boshqarmasi va AQSh STEAM ta‘lim siyosati qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan “Muvaffaqiyatga yo‘l: STEAM ta‘limi bo‘yicha Amerika strategiyasi” nomli hujjatning qabul qilinishi va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini oldindan belgilab beruvchi ilmiy-texnik salohiyat sifatida STEAM – ta‘lim texnologiyalarini joriy etilishi ta‘limda bir qator samara berganligidan dalolat beradi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-5712-son farmoni. - Elektron resurs <https://lex.uz/docs/4312785>.

² Чемяков В.Н., Крылов Д.А. STEM – новый подход к инженерному образованию // Педагогические науки. 2015. № 5 (20). С.59-64

AQSh boshlang'ich ta'limining o'ziga xosligi o'quv materialining kompleks tuzilgan bo'lib, unda bilimlarning integratsiyasi markaziy o'rinni egallaydi. O'quv materialining nazariy ma'lumotlari amaliy vazifalar ko'rinishida o'zaro uyg'unlashgan. Dasturlar spiralsimon tuzilishga ega bo'lib, barcha sinflarda mavzular asta-sekin murakkab-lashgan holda o'qitib boriladi³. STEAM yondashuvi XXI ars ko'nikmalarini shakllantirishning eng muhim vositasi sifatida qabul qilingan.

Yaponiyada esa, o'quvchilarni tabiatga munosabatini yaxshilash maqsadida STEAM fanlari ichida tabiiy fanlar san'atga uyg'un xolda o'rgatilgan. Ya'ni, yapon kalligrafiyasi (**shodo** san'ati bu - o'quvchilar guruchdan tayyorlangan qog'ozga qalam yoki bambuk tayoqchasini siyohdonga botirib, turli shakllar chiza olish malakasiga) savodxonligiga o'rgatish juda oson ko'rinsa-da, aslida ko'p mashaqqat talab etiladigan amaliy ish turidir. Shuning uchun ham mamlakatda shodoga san'at asari sifatida qaraladi[169]. Bulardan shu jihat ko'rinadiki, tabiat inson uchun xizmat qilish ekan, undagi har bir bo'lakka inson hurmat bilan qarashi, tabiat ne'matlarini asrab avaylashi, ular haqidagi ma'lumotlarni yoshligidan o'rganishini boshlashi talab etiladi. O'quvchilar guruh yoki jamoa ko'rinishida ham shodo namunasini tayyorlaydilar. Bu orqali ular bir-birlarini yaqindan tushandilar va yordam beradilar. Yaponiya maktablarining shiori "Muvafaqqiyatga erishish uchun ko'p mehnat qilish kerak. Agar ortda qolayotgan bo'lsang, o'z ustingda ko'proq ishla, biz birgalikda barchasini uddalaymiz". O'qituvchi darslarda birdamlikni, hamkorlikda faoliyat ko'rsatishni, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatidagi uyg'unlikni ta'minlashga harakat qiladi va har bir o'quvchilarning bir-birlariga bo'lgan munosabati, fanlar va tabiatga bo'lgan e'tiborlariga qarab baholab boriladi. STEAM yondashuvi Xitoy ta'lim tizimida taqdim etilgan barcha texnologiyalar orasida eng samarador hisoblanadi va milliy iste'dodlarni rivojlantirish strategiyasining muhim elementi sifatida qaraladi⁴.

Xalqaro texnologiya bo'yicha yirik vakillardan biri bo'lgan IBM Xitoyda ta'lim dasturini yo'lga qo'ygan bo'lib, unda ko'plab o'qituvchilar ko'ngilli ravishda "STEAM mutaxassis" sifatida boshlang'ich va o'rta ta'lim maktablarida mahorat darslarini tashkil etadilar.

Finlandiyada ta'lim tizimiga STEAM yondashuvini tadbiiq etishda asosiy ustuvorlik fanlarni real hayotdagi biror hodisa atrofida birlashtirish jarayonida ko'rish mumkin, shuningdek, har bir sinf o'quvchilari mavzuni o'rganishda bir xil hodisani o'rganishlari va o'zlarining qarashlarini bayon qilib borishlari kerak. Finlandiya davlati o'quvchilari hamma tadqiqotlarda tabiiy fanlar bo'yicha - dunyoda ikkinchi, matematika bo'yicha esa, beshinchi o'rinni egallashadi. Ushbu mamlakat ta'limidagi asosiy shior: "Biz bolani yo hayotga tayyorlaymiz, yo imtihonga. Biz birinchisini tanladik" deb ataladi. Mazkur o'quv fani inson va tabiatning barqaror taraqqiyoti asoslarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, muammoli va tadqiqotga yo'naltirilgan mavzularni o'tish tavsiya etilgan. O'quv fani va uning modullarining maqsadi o'quvchilarni ularni o'rab turgan olam bilan tanishtirish, tabiat va inson o'rtasidagi munosabatlarni tushuntirishdir. O'quvchilarning atrof-muhit hamda inson salomatligi haqida egallagan bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishlariga alohida e'tibor qaratiladi. Mamlakatda

³ «Путь к успеху: американская стратегия STEM-образования». Интернет-ресурс. Режим доступа: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/STEM-Education-Strategic-Plan-2018.pdf>

⁴ <https://equalocean.com/education/20190425-the-trend-of-steam-in-chinas-education-industry>. The Trend of STEAM in China's Education Industry. Интернет-ресурс

o'quvchilarni loyihalar va tadqiqotlarga jalb etuvchi maxsus markazlar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu markazlarda kichik tajribalar ekskursiya jarayonida amalga oshiriladi.

Germaniya STEAM yondashuvini tavsiflash uchun o'zining qisqartmasini tanladi – bu MINT bo'lib, matematika, informatika, tabiiy fanlar va texnologiyani anglatadi. Germaniya to'rtinchi sanoat inqilobi davrini dunyoga birinchi bo'lib e'lon qilgan davlat sifatida bu yondashuvni mamlakat 120 ta hududdagi maktablarga tatbiq etish borasida tizimli ishlarni amalga oshirmoqda.

Shvetsariyada bolalar 5-6 yoshdayoq maktabga chiqqanlari uchun maktablarda integratsiyalashgan ta'limga ko'p e'tibor qaratiladi. Ayniqsa bolalarni maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim davridayoq ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishga, til o'rgatish mashg'ulotlariga alohida ahamiyat beriladi. Ushbu davlat ta'limida bolaning ijodiy imkoniyatlari shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida tashkil etilib, o'yin va o'qitish faoliyatini birlashtirib ta'lim beriladi.

Buyuk Britaniya tajribasi o'rganilganida, O'qitish tizimida STEAM ta'limiga asoslangan tizimning ustuvorligi o'quvchilarning xalqaro baholash dasturlari reytingida tabiiy-ilmiiy savodxonlik bo'yicha yuqori natijalar reytingidan o'rin olgan davlatlar qatoriga qo'shilishiga sabab bo'lgan.

Ta'lim ekspertlari Avstraliyada 2003 yildayoq tabiiy fanlar bo'yicha kuchli bilimga ega bo'lgan K12 yillik ta'limni tugatgan o'quvchilarning mamlakat bo'ylab kamayib borayotgani, muammolarni hal qilish, fan-texnika o'rganishga bo'lgan qiziqish va rag'batning yo'qligini aniqladilar. Shu bilan birga ta'lim muassasalarida matematika bo'yicha yuqori malakali o'qituvchilar sonining etarli emasligi, ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tabiiy fan va matematikaga oid ilmiy yutuqlar, ilg'or tajribalarni o'rganishga nisbatan qiziqishlarining past darajada ekanligi ta'lim sifatining pasayishiga sabab bo'layotganligi ma'lum bo'ldi. 2015-yil 11-dekabrda Avstraliya ta'lim vazirlari tomonidan "2016 - 2026 yillarga mo'ljallangan STEM maktab ta'limi strategiyasi" tasdiqlandi. Bu strategiya "Maktab ta'limida STEM ga bo'lgan e'tiborni oshirish, barcha yosh avstraliyaliklarni muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur bo'lgan STEM ko'nikmalari va bilimlari bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega"⁵ ekanligini asoslab berdi.

Qozog'iston Respublikasida ushbu texnologiya ta'limning yangilangan mazmuni bilan mukammal uyg'unlashgan, bunda ta'limning refleksiv shakli ham qo'llaniladi, ya'ni egallangan dastlabki bilimlar o'quvchilarning butun maktab davrida foydalanilishini nazarda tutadi.

Turli mamlakatlarda davlat dasturlarini amalga oshirish doirasida STEAM yondashuvlari va ahamiyatidagi farqlariga qaramay ularning aksariyati mazkur texnologiya ta'limining kelajagini belgilab beruvchi komponent sifatida tan olinmoqda.

Janubiy Koreyada STEAM ta'limi mamlakat Milliy o'quv dasturi standartining bir qismi sifatida kiritilgan.

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, yuqorida keltirib o'tilgan Singapur va boshqa xorijiy davlatlarda mazkur ta'lim texnologiyasi amaliyotda o'zini to'liq oqlagan. Ayniqsa, Singapur va Finlyandiya davlatlarida STEAM ta'limiga berilgan ustuvorlik uzoq yillardan beri o'quvchilarning xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishishining asosi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Singapur ta'limida iqtidorlarni qo'llab-quvvatlash va izlanishli faoliyatga undash ishlarini tashkil etilishi, Finlyandiya ta'limida esa integrativ yondashuvga ustuvorlik

⁵Чемеков В.Н., Крылов Д.А. STEM – новый подход к инженерному образованию // Педагогические науки. 2015. № 5 (20). С.59-64

berilganligi bizning ilmiy tadqiqot ishimiz bugungi kun amaliyoti uchun zarur bo'lgan masalani hal qilishga qaratilganligini isbotlaydi.

Xulosa qilib aytganda, AQSh, Singapur, Finlandiya, Yaponiya maktablarining boshlang'ich sinflarida STEAM – ta'lim texnologiyasini o'qitishning ilk bosqichlaridanoq qo'llash, ayniqsa tabiiy yo'nalishdagi fan o'qituvchilari o'quvchilarga ilmiy tadqiqot yo'nalishlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishlari juda zarur deb hisoblangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5712-son farmoni. - Elektron resurs <https://lex.uz/docs/4312785>.
2. Xasanova Sh.B. Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetentsiyalarini shakllantirish metodikasi (9-sinf biologiya fanini o'qitish misolida). Diss. (PhD). – T.: 2019. -B.154
3. Sangirova Z. STEAM – o'quvchilarda izlanuvchanlik qobiliyatini rivojlantirishda vosita sifatida. // Uzlaksiz ta'lim. 2020 yil. 6-son
4. Чемяков В.Н., Крылов Д.А. STEM – новый подход к инженерному образованию // Педагогические науки. 2015. № 5 (20). С.59-64
5. <https://equalocean.com/education/20190425-the-trend-of-steam-in-chinas-education-industry>. The Trend of STEAM in China's Education Industry. Интернет-ресурс